

UMUMTA'LIM MAKTAB MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA
RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

O'rishboyeva Xumora O'rol qizi

Musiqa ta'limi san'at mutaxassisligi magistranti

Ilmiy rahbar: dots.Sh.N.Omanqulova

Annotatsiya: Bugungi kunda ta'limda zamonaviy usullar va texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, musiqa darslarida ilg'or raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularni yanada faol va ijodkor qilish mumkin. Musiqa fani o'quvchilarning estetik didi, tasavvur qilish, eshitish va ijod qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuning uchun bu darslarda o'quvchilarning faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu maqolada umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlari: Texnologiya, raqamli texnologiya, musiqa madaniyati, interfaol platformalar, multimediy vositalari.,

Hozirgi raqamli taraqqiyot davrida ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish, xususan umumta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarini yangi pedagogik va raqamli vositalar asosida tashkil etish muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Musiqa darslari nafaqat estetik tarbiyani shakllantiradi, balki o'quvchilarning musiqiy idrokini, ijodiy fikrlashini, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli dars mazmunini raqamli platformalar, interaktiv ilovalar, multimediya resurslari va onlayn ta'lim vositalari bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim sohasida olib borilayotgan keng ko'lamlı islohotlar o'quvchilarning raqamli texnologiyalar bo'yicha bilim ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ularni ijodkor, tashabbuskor va zamon talablari asosida fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Bunday islohotlarni amalga

oshirish uchun kadrlar tayyorlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4851-son qaroriga asosan, "Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi [1] bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida ham raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ushbu maqsadlarning amalga oshishida muhim o'rin tutadi. Interaktiv doskalar, virtual musiqiy dasturlar, audio-video kontentlar, mobil ilovalar, onlayn test va o'yinlar orqali o'quvchilar musiqani chuqurroq anglaydi, dars jarayoni esa yanada jonli, qiziqarli va samarali tus oladi.

Musiqa madaniyati darslari boshqa darslar kabi raqamli texnologiyalarni qo'llashni talab etadi chunki musiqa darslari ham amaliy, ham nazariy jarayon bilan bevosita bog'liq. Shu o'rinda texnologiya so'ziga ta'rif berib o'tamiz. "Texnologiya" tushunchasi texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga o'tgan asrning 70-yillarida kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan *technos* - san'at, hunar va *logos* - fan, ta'limot so'zlaridan tashkil topib, hunar fani ma'nosini anglatadi. [2 (15-bet)].

Texnologiya – ishlov berish, holatni o'zgartirish san'ati, mahorati, malakasi va metodlari yig'indisi (*V.M.Shepel*).

Ta'lim yoki o'qitish texnologiyasi – ta'lim modellarini optimallashtirish maqsadida, inson va texnika resurslari hamda ularning o'zaro ta'sirini inobatga olgan holda butun o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini natijadorligiga erishish, qo'llash, tasarruf etish tizimidir. [2(15-bet)]

Raqamli texnologiyalar - bu axborotni (ma'lumot, ovoz, tasvir, video) raqamli ko'rinishda ishlab chiqish, saqlash, uzatish va qayta ishlashga imkon beruvchi vositalar va usullar majmuasidir. Musiqa sohasida bu texnologiyalar musiqa yaratish, yozish, tahrirlash, tinglash, tarqatish va ta'lim berish jarayonlarini raqamlashtirish orqali amalga oshiriladi.

Umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati darslarini tashkil etishda raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonining sifat va samaradorligini sezilarli oshiradi. Darslarni texnologiyalashtirish deganda, musiqa ta'limi mazmunini zamonaviy pedagogik yondashuvlar, multimedia vositalari hamda interaktiv platformalar asosida tashkil etish tushuniladi. Bunday yondashuv o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, bilimlarni o'zlashtirish jarayonini esa yanada faol qiladi.

Musiqa madaniyati darslarida videodarslar, elektron taqdimotlar, raqamli notalar, audio yozuvlar, interaktiv elektron doska, kompyuter dasturlari va mobil

ilovalardan foydalanish orqali o'quvchilar musiqa madaniyatining asosiy tushunchalarini, ritm va kuylarni ko'rgazmali ravishda o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Bunday vositalar dars materialini nafaqat yengilroq anglashga, balki amaliy mashqlarni sifatli bajarishga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida dars jarayonini loyihalash, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini faollashtirish, ta'lim sifati va motivatsiyani oshirish omillari ilmiy tahlil etilgan. Raqamli texnologiyalar musiqiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning eshitish, ritm, ijodiy tasavvur kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 06.10.2020-yildagi PQ 4851-son.
2. G.M.Davronova "Musiqqa o'qitishda innovatsion texnologiyalar" darslik Samarqand-2024 15-bet.
3. К.Б. Холиков. Модульная музыкальная образовательная технология как важный фактор развития учебного процесса по теории музыки. Scientific progress 370-374
4. . www.wikipedia.org.
5. Dilrabo Zubaydullayevna Gulyamova "Umumta'lim maktablarida musiqa darslari istiqbollarida raqamli texnologiyalarni qo'llash usullari" maqola